

ДАСТЛАБКИ ТЕРГОВ ДАВРИДА ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРНИНГ ХУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Юлдашев Сардор Фатхулла ўғли Мустақил
тадқиқотчи

Аннотация: Мақолада дастлабки тергов жараёнида вояга етмаган шахсларнинг ҳуқуқларини таъминлаш масалалари илмий таҳлил қилинган. Ушбу масала замонавий ҳуқуқий тизимда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, вояга етмаганларнинг ҳуқуқий, психологик ва ижтимоий қўллаб-қувватланиши кафолатларини талаб этади. Шунингдек, амалиётда учрайдиган муаммолар ва уларни бартараф этиш йўллари, дастлабки терговда вояга етмаган шахсларнинг ҳуқуқларини самарали ҳимоя қилиш ва умумий ҳуқуқий тизимнинг самарадорлигини ошириш учун муҳим тавсияларни тақдим этади.

Калитли сўзлар: вояга етмаганлар, дастлабки тергов, ҳуқуқлар, ҳуқуқий қўллаб-қувватлаш, психологик ёндошув, ҳуқуқбузарликни профилактика, Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенсия.

Аннотация: В статье проведён научный анализ вопросов обеспечения прав несовершеннолетних в ходе предварительного следствия. Эта проблема имеет важное значение в современной правовой системе и требует гарантии юридической, психологической и социальной поддержки несовершеннолетних. Кроме того, рассматриваются возникающие на практике проблемы и пути их решения, а также даются важные рекомендации для эффективной защиты прав несовершеннолетних в ходе предварительного следствия и повышения эффективности общей правовой системы.

Ключевые слова: Ключевые слова: несовершеннолетние, предварительное следствие, права, правовая поддержка, психологический подход, профилактика правонарушений, Конвенция о правах ребёнка.

Annotation: The article presents a scientific analysis of the issues related to safeguarding the rights of minors during the preliminary investigation. This issue is of significant importance in the modern legal system and requires guarantees of legal, psychological, and social support for minors. Additionally, the article examines practical challenges and ways to address them, providing important recommendations for the effective protection of minors' rights during the preliminary investigation and for enhancing the overall efficiency of the legal system.

Key words: Keywords: minors, preliminary investigation, rights, legal support, psychological approach, crime prevention, Convention on the Rights of the Child.

Вояга етмаганлар - жамиятда энг ҳимояга муҳтож ва ожиз қатлам ҳисобланади. Вояга етмаганлар томонидан жиноят содир этилганида, тергов органлари уларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда қатъий ҳуқуқий принципларга риоя қилишлари зарур. Бу аввало, болаларнинг психологик ва ижтимоий

барқарорлигини сақлаб қолиш, уларни қонуний ва этик нормалар асосида тергов жараёнида қўллаб-қувватлаш учун муҳимдир. Шу боис, вояга етмаганлар ҳуқуқларини таъминлашнинг назарий асослари ва амалий қоидаларини, шунингдек, уларни халқаро ва миллий қонунчилик асосида ҳимоя қилиш механизмларини ўрганиш алоҳида аҳамиятга эга.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг катта қисми вояга етмаганларнинг бўш вақтларини самарали ўтказиш ва уларни муайян касб ва илм соҳаларига йўналтиришга қаратилган бўлиб, шу орқали вояга етмаганлар томонидан жиноят содир этилишини камайтириш ва керак бўлса бутунлай барҳам бериш мақсад қилинган. Лекин шунга қарамасдан, ҳозирги кунга келиб мамлакатимизда вояга етмаганлар томонидан жиноят содир этиш ҳолатлари афсуски йилдан-йилга ошиб бормоқда. Масалан, Криминология тадқиқот институти маълумотларига кўра, 2024 йилда вояга етмаганлар томонидан жами 2870 та жиноят содир этилган бўлса, 2025 йилда бу кўрсаткич сезиларли даражада ўсиб, жами содир этилган жиноятлар 3 266 тани ташкил этган. Бу эса ўтган йилга нисбатан вояга етмаганлар томонидан 396 та кўп жиноят содир этилганлигини кўрсатади.(1)

Вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятлар деганда жиноят қонунчилигида назарда тутилган жиноий жавобгарлик минимал ёши ва миллий қонунчилик асосида вояга етиш ёши сифатида тан олинган ёшга етгунга қадар содир этилган жиноятлар тушунилади.(2)

Вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган жиноятларнинг ошиб бориши, ўз навбатида вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни тергов қилиш усулларини ҳам такомиллаштиришни ва ҳуқуқий жиҳатларини мустаҳкамлашни тақозо этади. Қонунчилигимизга назар ташлайдиган бўлсак, вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни тергов қилиш бошқа жиноятларни тергов қилишдан факрли бўлганлиги сабабли, алоҳида қоида ва нормалар ишлаб чиқилган. Масалан Ўз.Рес Жиноят процесуал кодексининг 60-боби “Вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишларини юритиш” деб номланган бўлиб, унга кўра вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни тергов қилиш, эҳтиёт чораларини

танлаш ҳам умумий қоидаларга бўйсунмайди ва алоҳида қоидалар бўйича юритилади. Масалан, Жиноят-процессуал кодексининг 107-моддасига мувофиқ сўроқ қилиш вақти кун давомида саккиз соатдан ошмаслиги белгиланган. Бироқ Жиноят-процессуал кодексининг 553-моддасида вояга етмаганларни кун давомида сўроқ қилиш вақти 6 соатдан ошмаслиги кўрсатилган.(3) Бу нормалар вояга етмаганларнинг руҳий ва психологик ҳолатини ҳисобга олган ҳолда белгиланган. Миллий қонунчилигимизга бундай нормаларнинг киритилиши авваламбор вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқ ҳамда мазкур нормалар орқали вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва таъминлашга қаратилганлиги билан изоҳланади. Албатта, вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш алоҳида аҳамиятга эга, чунки улар жиноят содир этгани билан уларга жиноятчи сифатида қараш ва шундай муомалада бўлиш руҳиятига каттиқ таъсир кўрсатиши мумкин. Бу эса келажакда уларнинг янада оғирроқ жиноятларни содир этишлари хавфини оширади. Мамлакатимизда вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини таъминлаш ҳамда уларнинг ҳуқуқларини сабабсиз равишда ҳар қандай ҳолатда чеклашга қарши қаратилган қатор ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Шу йўналишда қонунчилигимизга бир қатор ўзгартириш ва қўшимчалар киритиб келинмоқда. Жумладан, мамлакатимизнинг Бош қомуси ҳисобланган Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Конституциясининг 78-моддасида: «Боланинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш ҳамда ҳимоя қилиш, унинг жисмоний, ақлий ва маданий жиҳатдан тўлақонли ривожланиши учун энг яхши шарт-шароитларни яратиш давлатнинг мажбуриятидир», деб белгилаб қўйилган.(4) Мазкур норма мамлакатимизда нафақат вояга етмаганлар, балки умуман бола ҳуқуқлари давлат ҳимоясида эканлигини яққол намоён этади. Вояга етмаганлар ва болалар ҳуқуқлари ҳимояси бутунжаҳон давлатлари томонидан алоҳида муҳофаза қилинади. Шу сабабли ҳам Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси томонидан 1989 йил 20 ноябрда “Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенсия” қабул қилинган.(5)

Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенция — болалар ҳуқуқларига доир халқаро ҳуқуқ нормалари кучига эга ҳамда истиқболли энг тўлиқ илк ҳужжатдир. Жаҳоннинг 196 та давлати мазкур Конвенция иштирокчилари ҳисобланади. Ўзбекистон Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенцияга 1992 йил 9 декабрда қўшилган. Ушбу халқаро-ҳуқуқий ҳужжат мамлакатимиз учун 1994 йил 29 июлда кучга кирган. Ўзбекистон БМТнинг мазкур Конвенцияси талабларига қатъий риоя этиб келмоқда.

Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенциянинг 37-моддасида “Иштирокчи-давлатлар қуйидагиларни таъминлайдилар:

а) бирорга ҳам бола қийноқларга ёхуд муомала ёки жазолашнинг бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки кадр-қимматни камситадиган турларига дучор этилмаслигини. На ўлим жазоси, на озод қилиш имкониятини назарда тутмайдиган умрбод қамоқ жазоси 18 ёшдан кичик бўлган шахслар томонидан содир этилган жиноятлар учун тайинланмайди;

б) бирорга ҳам бола ноқонуний ёки ўзбошимчалик билан озодликдан маҳрум этилмаслигини. Болани ҳибсга олиш, ушлаб туриш ёки қамоққа олиш қонунга асосан амалга оширилади ҳамда фақат охириги чора сифатида ва иложи борича тегишли қисқа вақт мобайнида қўлланилади;

с) озодликдан маҳрум этилган ҳар бир бола унинг ёшидаги шахсларнинг эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда инсонпарвар муносабатдан фойдаланиш ва унинг шахсиятининг дахлсиз бўлган кадр-қимматининг ҳурмат қилинишини. Хусусан, озодликдан маҳрум этилган ҳар бир бола, агар боланинг энг яхши манфаатлари учун шундай қилмаслик керак, деб ҳисобланмаса, катталардан ажратилиши керак ҳамда алоҳида ҳолатларни истисно қилган ҳолда, ўз оиласи билан ёзишмалар ва учрашувлар орқали алоқада бўлиш ҳуқуқига эга;

д) озодликдан маҳрум этилган ҳар бир бола ҳуқуқий ва бошқа тегишли ёрдамдан зудлик билан фойдаланиш ҳуқуқига, шунингдек суд ёки бошқа ваколатли, мустақил ва холис орган олдида ўзининг озодликдан маҳрум этилишининг қонунийлигига эътироз билдириш ҳуқуқи ҳамда улар томонида” деб кўрсатиб

ўтилган.(5) Миллий қонунчилигимиздаги вояга етмаганлар ҳуқуқлари ҳам ушбу конвенсия нормалари тўлиқ мос келиши ва ифода этиши билан ажралиб туради.

БМТнинг Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенция талабларини амалга оширишни таъминлаш мақсадида 2019 йил 22 апрель куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан “Бола ҳуқуқлари кафолатларини янада мустаҳкамлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 4296-сонли қарор қабул қилинди. Ушбу қарорга асосан, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) ўринбосари лавозимида Бола ҳуқуқлари бўйича вакил жорий қилинди. Шунингдек, Котибият тузилмасида бола ҳуқуқларини таъминлаш бўйича фаолиятни қўллаб-қувватлайдиган янги сектор ташкил этилди. (6) Ҳозирги вақтда мамлакатимизда вояга етмаганларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишда Бола ҳуқуқлари бўйича вакил ўзининг муносиб ҳиссасини қўшиб келмоқда.

Дастлабки тергов даврида вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари нафақат миллий қонун нормалари, балки халқаро ҳуқуқ нормалари билан ҳам ҳимоя қилинади. Дастлабки тергов жараёнида вояга етмаганлар билан тергов ҳаракатларини олиб бориш ҳамда ушбу ҳаракатлар давомида уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ўзига хос хусусиятларга эга. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 51-моддасига мувофиқ, вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни тергов қилишда ҳимоячининг иштирок этиши мажбурий ҳисобланади.(3) Мазкур норманинг қонунчилигимизга киритилиши вояга етмаган гумонланувчи ва айбланувчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг муҳим кафолати бўлиб хизмат қилади. Бундан ташқари, вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни тергов қилиш жараёнида уларга нисбатан эҳтиёт чорасини танлаш, яъни ҳуқуқларини чеклаш масаласи ҳам умумий қоидалардан фарқ қилади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 242-моддасига кўра, қамокқа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси қасддан содир этилган ҳамда қонунда уч йилдан ортиқ муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган жиноятни содир этган шахсларга нисбатан қўлланилиши мумкин. Бироқ вояга етмаганларга

нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чорасини қўллаш масаласи мазкур кодекснинг

558-моддасига мувофиқ ҳал этилади. Унга кўра, қасддан содир этилган ҳамда беш йилдан ортиқ муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси қўлланилиши мумкин бўлган жиноятларни содир этган вояга етмаган шахсларга нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси фақат уларнинг муносиб хулқ-атворда бўлишини бошқа усуллар билан таъминлаш имкони мавжуд бўлмаган тақдирда қўлланилиши мумкин.(3) Ушбу нормалардан кўриниб турибдики, вояга етмаганларга нисбатан тайинланадиган жазолар билан бир қаторда, уларнинг ҳуқуқларини чеклаш билан боғлиқ процессуал ҳаракатлар ҳам анча либераллаштирилган. Бу эса вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини таъминлаш ҳамда уларнинг ҳуқуқлари чекланишига олиб келиши мумкин бўлган ҳар қандай қонунбузилишларнинг олдини олишга қаратилган.

Дастлабки тергов жараёнида вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини таъминлаш масаласи замонавий ҳуқуқий тизимнинг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади. Вояга етмаганлар ҳуқуқларини муҳофаза қилишда қонунчилик нормалари ва амалиёт ўртасидаги мувозанатни таъминлаш жуда муҳим аҳамиятга эга. Дастлабки терговда вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини самарали таъминлаш учун қонунчилик базасини такомиллаштириш, тегишли таълим ва тажрибага эга мутахассисларни жалб қилиш ҳамда қўлланилаётган амалиётни мунтазам мониторинг қилиш зарур. Бу нафақат вояга етмаган шахсларнинг ҳуқуқий ва ижтимоий муҳофазасини таъминлайди, балки умумий ҳуқуқий-ҳуқуқбузарликка қарши механизмларнинг самарадорлигини ҳам оширади.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. <https://vaqt.uz/oz/news/2025-yilda-voyaga-yetmaganlar-tomonidan-3-266-ta-jinoyat-sodir-etilgan-18766>
2. Рамазонова Н. “Вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни тергов қилиш услубиёти”. <https://unilibrary.uz/dissertation/803552>
3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. <https://lex.uz/docs/111460>.

4. Ўзбекистон Республикаси Янги таҳрирдаги Конституцияси.
<https://lex.uz/docs/6445147>
5. Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенсия. <https://lex.uz/docs/2595913>
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Бола ҳуқуқлари кафолатларини янада мустаҳкамлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 4296-сонли қарори. <https://lex.uz/docs/4302023?ONDATE=12.02.2025%2000>